

Enlaces pasados y presentes de Alianzas y Tendencias BUAP y perspectivas de la revista

Julieta Mariana Muñoz-Morales^{1,2} [ID](#), Brenda Luna-Sosa² [ID](#), Jesús Muñoz-Rojas^{2*} [ID](#).

¹ Licenciatura en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

² Alianzas y Tendencias BUAP.

³ Instituto de Ciencias, BUAP.

*Email autor corresponsal: joymerre@yahoo.com.mx

Recibido: 26 septiembre 2020. **Aceptado:** 24 octubre 2020

RESUMEN

La revista Alianzas y Tendencias BUAP (AyTBUAP) es un proyecto que inició en 2015 con el propósito de publicar artículos originales, artículos cortos, revisiones y opiniones de tendencias, especialmente relacionadas con las patentes y conocimiento novedoso aplicado, sin excluir ciencia básica de frontera. El proyecto se ha ido consolidando a lo largo del tiempo y en 2020 se creó un nuevo portal web con dominio propio. En este nuevo portal los lectores pueden visualizar los artículos en su versión HTML o descargar los artículos en su versión PDF. La revista ya ha sido indizada en 4 sitios diferentes (International Scientific Indexing, CiteFactor, Academic Resource Index y Latindex) y su visibilidad ha incrementado. La labor de arbitraje ya es reconocida por Publons y se proyecta que AyTBUAP sea indizada en otras plataformas, así como incrementar su visibilidad y factor de impacto. **Palabras clave:** indización, Alianzas y Tendencias BUAP, visibilidad, revista multidisciplinaria científica.

ABSTRACT

The Alliances and Trends BUAP (AyTBUAP) journal is a Project that started in 2015 with the purpose of publishing original papers, short papers, reviews, and trending opinions, specially related to patents and new applied knowledge, without excluding basic frontier science. The project has been consolidating over time and in 2020 a new web portal with its own domain was created. In this new portal the readers can either visualize the papers in HTML version or download the papers in PDF

version. The journal has already been indexed in 4 different sites (International Scientific Indexing, CiteFactor, Academic Resource Index and Latindex) and its visibility has increased. The arbitration work is already recognized by Publons and it is projected that AyTBUAP will be indexed in other plataformas, and to increase its visibility and impact factor.

Keywords: indexing, Alianzas y tendencias BUAP, visibility, multidisciplinary scientific journal.

INTRODUCCIÓN

El proyecto de la revista Alianzas y Tendencias (AyTBUAP) fue iniciado en 2015 por el Dr. Martín Pérez-Santos, invitando a diferentes científicos para ser parte del comité editorial [1]. AyTBUAP es una revista multidisciplinaria que involucra las siguientes áreas de conocimiento: ciencias de la ingeniería, ciencias médicas, ciencias exactas y naturales [2]. La revista incluye subtemas como Biotecnología, ciencia y tecnología, ingeniería de comunicaciones, electrónica y control, tecnología, tecnología de alimentos, medicina. Una característica con la que inició AyTBUAP fue la de aceptar artículos de análisis de patentes, pero posteriormente también se incluyeron otro tipo de manuscritos, como por ejemplo, artículos originales, artículos de revisión, opiniones e innovaciones. La revista ha sido de carácter gratuito, tanto para los que visualizan el contenido como para los que publican en ella. La revista fue planeada para ser publicada trimestralmente a partir de 2016 y así se ha mantenido hasta la actualidad (2020).

El primer portal para dar a conocer la revista, sitio que permitía descargar los artículos, fue generado dentro de la página de la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (DITCo-BUAP), donde estuvimos albergados de 2016-2018 [2]. En la actualidad no se puede acceder a la URL ya que por cambios en las políticas de la DITCo-BUAP ya no fue posible albergar a AyTBUAP. Sin embargo, algunos enlaces de los artículos aún permanecen activos (Tabla 1-3).

Además, la revista fue mostrada a través de la plataforma ISSUU a partir de marzo de 2017 en un enlace alternativo que se vinculaba al portal de DITCo-BUAP (Figura 1) [3]. Se realizaron algunos reajustes a los primeros números e incluso se cambió la numeración de las páginas en las primeras publicaciones, decisión que fue tomada por los miembros del comité editorial de 2017, antes de someter la primera solicitud de pertenencia a alguna indizadora. En ese portal web se mantuvo la revista hasta el número 3(11).

Tabla 1. Vínculos de los manuscritos de la revista AyTBUAP que fueron enlazados desde la plataforma de DITCo-BUAP en el año 2016 y que permanecen activos.

Vol (número)	Enlace Actual AyTBUAP	Enlace DITCo
1(1)	Reto agrobiotecnológico: inoculantes bacterianos de segunda generación	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol1_no1_2016/agrobiotecnologico.pdf
	Bioetanol: tendencias mundiales de investigación	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol1_no1_2016/anio1_no1.pdf#page=14
	¡Ahí viene la plaga!	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol1_no1_2016/plaga.pdf
	IASA: Biotecnología para la salud y nutrición animal. Entrevista con Eduardo Lucio Decanini	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol1_no1_2016/biotecnologia.pdf
	Bacterias: la nueva generación de inoculantes. Entrevista con Jesús Muñoz Rojas	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol1_no1_2016/bacterias.pdf
1(2)	Vanadio y diabetes	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol1_no2_2016/vanadio.pdf
	La Clínica Ruiz y la transferencia tecnológica de Zeoderma. Entrevista con el Ing. Gerardo Guillermo Lazo Ruiz	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol1_no2_2016/clinica_ruiz.pdf
	Obesidad ¿cuáles son las tendencias internacionales de investigación?	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol1_no2_2016/obesidad.pdf
	Diagnóstico de diabetes, ¿negocio rentable?	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol1_no2_2016/diabetes.pdf
1(3)	Turbinas eólicas: principales tendencias tecnológicas a nivel mundial	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol1_no3_2016/turbinas.pdf
	Chía, una semilla con potencial	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol1_no3_2016/chia.pdf
1(4)	Drones mexicanos: Open investment	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/ejemplar_Cuatro/drones.pdf
	RobotÉpsilon: robot de transmisión directa	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol1_no4_2016/robotepsilon.pdf
	Electrónica rápida y equipos de medición. Entrevista con el Doctor Sergio Vergara Limón y la Dra. María Aurora Diozcora Vargas Treviño	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/ejemplar_Cuatro/equipoMedicion.pdf
	Fabricando Bioetanol	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/ejemplar_Cuatro/bioetanol.pdf

Tabla 2. Vínculos de los manuscritos de la revista AyTBUAP que fueron enlazadas desde la plataforma de DITCo-BUAP en el año 2017 y que permanecen activos.

Vol (núm)	Enlace Actual AyTBUAP	Enlace DITCo
2(5)	Biodiesel: tendencias tecnológicas internacionales para su obtención mediante el uso de arcillas	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol2_no1_2017/biodisel.pdf
	Platillos típicos mexicanos como fuente de compuestos antimicrobianos y de microorganismos benéficos	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol2_no1_2017/platillos.pdf
	Bacterias rizosféricas como fuente de antibióticos	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol2_no1_2017/bacterias.pdf
	Pirroloquinolinaquinona (PQQ) y las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR). De la biosíntesis a los fenotipos	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol2_no1_2017/biosintesis.pdf
	FOS como alternativa contra el crecimiento y la virulencia de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> PAO1	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/vol2_no1_2017/fos.pdf
2(6)	Diagnóstico de cáncer gástrico: reto y oportunidad	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio2_no6_2017/cancer_gastrico.pdf
	Péptidos antimicrobianos de alacrán	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio2_no6_2017/peptidos.pdf
	Método de vacunación basado en el direccionamiento de antígenos a células dendríticas	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio2_no6_2017/vacunacion.pdf
	El indicador Investment Readiness Level o cómo controlar nuestra Inversión mientras se desarrolla el modelo de negocio de una spin-off	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio2_no6_2017/indicador_investment.pdf
	La BUAP obtiene 7 títulos de patentes	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio2_no6_2017/patentes_universitarias.pdf
2(7)	Las vesículas extracelulares y su papel en la salud y el cáncer	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio2_no7_2017/vesiculas.pdf
	Inoculación de plántulas micropropagadas de caña de azúcar con bacterias benéficas para potenciar su producción	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio2_no7_2017/inoculacion.pdf
	Úlcera de pie diabético: mapeo de publicaciones científicas y patentes	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio2_no7_2017/ulcera_pie.pdf
2(8)	Contribución de México a la investigación en diabetes tipo-2: un análisis bibliométrico 2011-2015	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio2_no8_2017/diabetestipo2.pdf
	9 innovaciones que acabarán con las superbacterias	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio2_no8_2017/9innovaciones.pdf

Tabla 3. Vínculos de los manuscritos de la revista AyTBUAP que fueron enlazadas desde la plataforma de DITCo-BUAP en el año 2018 y que permanecen activos.

Vol (núm)	Enlace Actual AyTBUAP	Enlace DITCo
3(9)	La galectina-9 y sus efectos protectores contra el cáncer	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio3_no9_2018/galectina-9.pdf
	El etiquetado nutrimental como herramienta principal en la prevención de la obesidad	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio3_no9_2018/etiquetado_nutrimental.pdf
	Patent highlights: uso de bacterias para la degradación de la atrazina	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio3_no9_2018/highlights_2.pdf
	Patent highlights: grafeno y sus aplicaciones actuales	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio3_no9_2018/highlights_3.pdf
	Patent highlights: enfermedades cardiovasculares	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio3_no9_2018/highlights_4.pdf
3(11)	Metodología para aprovechar el reservorio mundial de patentes para impulsar la innovación de las pymes mexicanas	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio3_no11_2018/metodologia.pdf
3(12)	Participación de los receptores PD-1 y CTLA-4 en cáncer cervicouterino	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio3_no12_2018/receptor_res_pd1.pdf
	BUAP 16 Títulos de patente obtenidos en 2018	http://www.ditco.buap.mx/recursos/documentos/revista/anio3_no12_2018/patentes_universitarias.pdf

Figura 1. Primer portal ISSUU donde se depositó la revista AyTBUAP. El nombre no se registró correctamente.

Debido a que la revista ya no estaría más en el portal de DITCo-BUAP y por la vinculación que se mantenía desde el portal ISSUU, se decidió abrir un nuevo portal ISSUU que estuviera independiente a partir de 2019 (Figura 2) [4]. Además, en este nuevo portal ISSUU se corrigió el nombre a Alianzas y Tendencias BUAP; ya que el primer portal tenía un nombre incompleto (Alianzas y Tendencias). Este sitio se mantiene hasta la fecha y contiene todos los números de la revista. Es importante mencionar

que el comité editorial fue ajustado debido a que los miembros salientes tenían otras actividades prioritarias por atender [5].

A partir de 2020 se decidió hacer un proyecto para tener una página web especial para la revista con dominio propio (Figura 3) [6], por lo que la revista migró a un nuevo portal electrónico. El nuevo portal es dinámico, debido a que se va actualizando su contenido en función de las nuevas publicaciones y los requerimientos de las indizadoras.

Figura 2. Segundo portal ISSUU donde se depositó la revista AyTBUAP. El nuevo portal continúa hasta la fecha.

Figura 3. Nuevo sitio de alojamiento de la revista AyTBUAP.

Este contenido se actualiza semanalmente y se han incluido metadatos que contienen información importante para la descripción de los artículos en su página HTML respectiva. Además, se cuenta con una sección donde los lectores pueden hacer comentarios y también secciones para el buen funcionamiento de la misma. Por nombrar algunos ejemplos, existe un sitio de descarga de las instrucciones para autores, un sitio donde se pueden hacer envíos usando la plataforma, un sitio donde los revisores envían sus comentarios de los artículos evaluados, entre otras ventajas. Todos los comentarios se analizan por el comité editorial y se consideran con la finalidad de incrementar la calidad y visibilidad de la revista.

En este nuevo portal se cuenta con el contenido de cada artículo en versión HTML y versión PDF. La descarga de artículos es libre para los que desean leer o guardar nuestros manuscritos. En 2019 la revista AyTBUAP fue considerada para ser indexada en Latindex [7], sin embargo, aún no forma parte del catálogo de revistas, por lo que debemos seguir trabajando arduamente y estamos en proceso de actualización. A partir de 2020 fuimos considerados para ser indexados en ISI (International Scientific Indexing) [8] y en Academic Resource Index [9]. En marzo de 2020 nos informaron que fuimos considerados para formar parte del catálogo de revistas

indexadas en CiteFactor tras la evaluación respectiva [10]. En junio de 2020, se notificó por parte de ISI que AyTBUAP ya contaba con su primera evaluación de índice de impacto correspondiente a 2019 con un valor de 0.60 en acuerdo con la compañía indexadora (Figura 4). En julio de 2020 adquirimos la facultad de asignar el número EOI otorgado por parte de CiteFactor. Desde su creación en 2016, la revista ha ido evolucionando, la labor del Director Fundador Martín Pérez-Santos fue ardua y constante, siempre con el objetivo de ir mejorando el contenido de la revista. El último ajuste mayor a AyTBUAP ocurrió en agosto de 2020, cuando la dirección de la revista fue transferida al Dr. Jesús Muñoz-Rojas y algunos miembros del comité editorial fueron reajustados [11], en función de los intereses de los miembros salientes y entrantes.

PERSPECTIVAS

La política actual de los miembros del comité editorial y del director, es seguir creciendo y mejorando, con el objetivo de contar con una revista de carácter internacional. Los miembros del comité editorial se componen de investigadores de España y México, que se encuentran adscritos a centros de investigación y universidades ubicados en diferentes sitios. Solo 4 investigadores pertenecen a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Figura 4. Certificado otorgado por International Scientific Indexing a AyTBUAP mostrando su primer factor de impacto.

(sitio de origen de la revista), con el fin de dar apertura a miembros de otros sitios de adscripción, a ser parte de este proyecto. Se continuará invitando a nuevos miembros que deseen incorporarse como parte del comité editorial, preferentemente que cuenten con una trayectoria destacada en sus campos de estudio, y se seguirá con la política de invitar a investigadores de diferentes lugares del mundo a publicar en Alianzas y Tendencias BUAP. Para este nuevo fin, desde mayo de 2020 se decidió que las publicaciones de la revista podrían ser tanto en inglés como en español, y así, aumentar la cobertura de potenciales

artículos que lleguen al portal para ser evaluados.

El año 2020 fue clave, una nueva noticia fue pertinente para los evaluadores de manuscritos de AyTBUAP. El arbitraje de los artículos ya es reconocido por la plataforma de Publons y varios de nuestros árbitros ya han solicitado la verificación de su labor en dicha plataforma. Aún nos falta un camino largo por recorrer para el aumento de visibilidad de nuestros manuscritos, el incremento de calidad de los artículos aceptados, aumento de número de citas, así como conseguir nuevas indizaciones. Pero tenemos el compromiso de seguir

trabajando arduamente para conseguir una mayor calidad del trabajo de esta plataforma y, por supuesto, solo se conseguirá si se cuenta con el apoyo de investigadores dispuestos a enviar manuscritos a la plataforma de AyTBUAP.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Dr. Martín Pérez Santos por su valioso trabajo y enseñanzas para el desarrollo de este proyecto.

REFERENCIAS

- [1]. Pérez-Santos M. Editorial AyT BUAP 1(1). Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2016;1(1):i. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.jkqv8cfhs3dw>
- [2]. Perez-Santos M. Indización de Alianzas y tendencias BUAP en Latindex [Internet]. 2019. Available from: <https://www.latindex.unam.mx/latindex/ficha?folio=26969>
- [3]. DITCo. URL donde se resguardó Alianzas y Tendencias BUAP de 2016-2018 [Internet]. México: DITCo BUAP; 2016. Available from:

- <http://www.ditco.buap.mx/oct/oct-revista.php?pesta=otc>
- [4]. Perez-Santos M. Primer portal para Alianzas y Tendencias en ISSUU [Internet]. Available from: <https://issuu.com/alianzasytendencias>
- [5]. Perez-Santos M. Segundo portal ISSUU para la revista Alianzas y tendencias BUAP [Internet]. 2019. Available from: <https://issuu.com/alianzasytendenciasbuap>
- [6]. Muñoz-Rojas J. Editorial 4(13). Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2019;4(13):i. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.st3mkrqjc5h>
- [7]. Muñoz-Rojas J. Nuevo dominio para el alojamiento de la revista Alianzas y Tendencias [Internet]. 2020. Available from: <https://www.aytbuap.mx/>
- [8]. Muñoz-Rojas J. Indización de Alianzas y Tendencias BUAP en International Scientific Indexing [Internet]. 2020. Available from: <https://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=13620>
- [9]. Perez-Santos M. Indización de Alianzas y tendencias BUAP en Academic Resource Index [Internet]. 2020. Available from: <http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2594-0627>
- [10]. Muñoz-Rojas J. Indización de Alianzas y tendencias BUAP en CiteFactor [Internet].

2020. Available from:

https://www.citefactor.org/journal/index/25307#.X2xUUT_iuUl

[11]. Daddaoua A. Editorial 5(19) AyTBUAP.
¿Qué necesitamos saber sobre Oligosacáridos
de la Leche Humana (HMOs)? Alianzas y

Tendencias BUAP [Internet]. 2019;5(19):1–4.

Available from:

<https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.y3ft3sx9przx>